

EJE 4

Actividad física, deporte y salud

La investigación educativa y científica:
Experiencias de la Maestría en Educación
Física Integral del ISFODOSU, 3.^a cohorte,
recinto Luis Napoleón Núñez Molina

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La investigación educativa y científica: Experiencias de la Maestría en Educación Física Integral del ISFODOSU, 3.^a cohorte, recinto Luis Napoleón Núñez Molina

Educational and Scientific Research: Experiences of the Master's Degree in Integral Physical Education of ISFODOSU, 3rd cohort, at the Luis Napoleón Núñez Molina Campus

Miguel Israel Bennasar-García¹

Heidi Adelaida Melo Martínez²

Daniel Stiven Cuervo Jiménez³

Henry Luzón Sala⁴

Resumen

El objetivo principal del estudio fue abordar la investigación educativa y científica: Experiencias de la Maestría en Educación Física Integral del ISFODOSU, en el recinto Luis Napoleón Núñez Molina, 3.^a cohorte, República Dominicana. La investigación estuvo circunscrita en el paradigma cualitativo, y se emplea la metodología PRISMA, que permitió realizar revisiones sistemáticas en investigación en el área de educación física, sustentadas en la revisión bibliográfica como técnica de búsqueda y de arqueo documental. Como resultado se expresa que las líneas de investigación son importantes porque permiten una mejor organización y orientación de los proyectos de investigación, lo que posibilita a los maestrantes

Abstract

The main objective of the study was to approach the educational and scientific research: Experiences of the Master's Degree in Integral Physical Education of ISFODOSU, at the Luis Napoleón Núñez Molina Campus, 3rd cohort, Dominican Republic. The research was circumscribed in the qualitative paradigm and the PRISMA methodology was used, which allowed carrying out systematic reviews in research in the area of physical education, based on the bibliographic review as a search technique and documentary survey. As a result, it is expressed that the research lines are important because they allow a better organization and orientation of the research projects, which enables the master's students

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, miguel.bennasar@isfodosu.edu.do

² Ministerio de Educación. República Dominicana, hedimelo21@gmail.com

³ The Dream Project. República Dominicana, dscj1999@gmail.com

⁴ Ministerio de Educación. República Dominicana, henryluzon90@gmail.com

enfocarse en áreas específicas y profundizar en un tema determinado, en aras de mejorar la calidad de la investigación. Como conclusiones, los estudios de la Maestría en Educación Física Integral (MEFI) representan espacios académicos para generar saberes y conocimientos en los profesionales vinculados a lo humanístico, social, cultural y científico.

Palabras clave: alfabetización física, diseño curricular de la educación física, estilos de vida saludable, líneas de investigación, maestría en educación física integral, recinto Luis Napoleón Núñez Molina.

to focus on specific areas and go deeper into a given topic, in order to help improve the quality of the research. As conclusions, the studies of the Master's Degree in Integral Physical Education represent academic spaces to generate knowledge in professionals linked to the humanistic, social, cultural and scientific aspects.

Keywords: physical literacy, curricular design of physical education, healthy lifestyles, research lines, master's degree in integral physical education, Luis Napoleón Núñez Molina Campus.

1. Introducción

La investigación educativa y científica en educación física está dirigida a la solución de los problemas en el área, expresados en el binomio indisoluble del acto educativo, educando y educador, lo que permite incrementar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de la educación integral de los alumnos. En este sentido, existe la necesidad de formar al docente de educación física de República Dominicana en el ámbito de la investigación y hacia lo científico, lo que coadyuvará a adquirir las herramientas y habilidades para llevar a cabo estudios rigurosos y contribuir al avance del conocimiento en su campo de estudio.

La formación en investigación puede ayudar a los docentes de educación física a mejorar su práctica docente, debido a que les permite reflexionar sobre su propia práctica y aplicar los resultados de sus investigaciones en el aula.

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Departamento de Posgrado y Educación Permanente (2017) expresa:

Para el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), este programa de Maestría en Educación Física Integral tiene dos elementos fundamentales, que fueron la motivación sobre la cual se justifica su creación y puesta en marcha. En primer lugar, la necesidad de cualificación de los licenciados en Educación Física, dominicanos, en un programa que pudiese plasmar las necesidades, los intereses y las expectativas que tiene la sociedad con respecto al área de la educación física (...) En segundo lugar, la respuesta que, como compromiso social tiene el ISFODOSU en garantizar una oferta educativa del más alto nivel, que promueva la formación de profesionales con capacidad para responder a las exigencias de los sectores y entornos, a partir de su saber disciplinar (p. 5).

La MEFI fue inaugurada en su 3.^a cohorte para 2022; la 1.^a fue en el recinto Luis Napoleón Núñez Molina. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran: promoción de estilos de vida saludable desde el contexto escolar, alfabetización física desde el centro educativo y diseño curricular de la educación física.

Promoción de estilos de vida saludable desde el contexto escolar

A través del desarrollo de trabajos de grado se pueden realizar diversos estudios que permitan ofrecer soluciones para reducir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon, diabetes, lo cual facilita, mediante el control del porcentaje de grasa corporal, el aumento de la densidad ósea y mejorar la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga.

La realización de actividades físicas otorga numerosos beneficios a la salud desde lo psicosocial (Mera et al., 2020), lo cognitivo (Padilla et al., 2022) y lo físico (Rodríguez-Torres et al., 2022), lo que conlleva a mejor calidad de vida y bienestar físico (Morales et al., 2017; Rosado et al., 2020).

Por tanto, se requiere que los estudiantes realicen actividad física durante 60 minutos al día, de forma moderada y aeróbica, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020).

Con esta línea de investigación se contribuye al desarrollo integral del sujeto, a una mayor mineralización de los huesos y disminuye el riesgo de padecer osteoporosis en la vida adulta. Por igual, a una mejor maduración del sistema nervioso motor, al aumento de las destrezas motrices, así como a un mayor rendimiento escolar y social. En ese mismo orden, en las instituciones educativas se pueden llevar a cabo actividades que promuevan hábitos de actividad física y salud, además del desarrollo de diversos proyectos de investigación que busquen la mejora de este eje en República Dominicana.

Alfabetización física desde el centro educativo

El origen de la alfabetización física desde el centro educativo se remonta a 2001, cuando se comenzó a reconocer la importancia de la educación física en el desarrollo físico, emocional y social de los niños y jóvenes. En algunos países esta área disciplinar se incorporó en un inicio como una materia complementaria en el plan de estudios, pero con el tiempo se convirtió en una asignatura de carácter obligatorio, lo que lleva a que sea considerada un aspecto integral de la educación y no una actividad recreativa.

Para el presente estudio resulta necesario contemplar la alfabetización orientada hacia la educación física y producir una metamorfosis y deconstruir el término para presentarlo como alfabetización física.

La alfabetización física es un enfoque educativo que busca desarrollar habilidades físicas y competencias en los estudiantes desde una edad temprana. El objetivo es fomentar el aprendizaje y la práctica de actividades físicas para promover un estilo de vida activo y saludable que perdure en el tiempo.

Whitehead (2013) propone al cuerpo como elemento central del aprendizaje, el cual demanda de su constante reencuentro con el conocimiento y obliga al sujeto a introducirse en una dinámica de indagación e innovación, para ingresar en un estadio de constante comprensión del organismo cultural.

En esta línea de investigación la experiencia tiene dos enfoques; el primero, desde el punto de vista ontológico, relacionado con aquellas experiencias que el estudiante ha recabado e interiorizado en su corporeidad, elemento que se puede ver en el primer momento de este proceso. El segundo corresponde a las vivencias que debe promover el maestro en su formación desde la alfabetización del cuerpo, dado que estas deben ser seleccionadas con detalle, pues serán aquellas que confrontarán sus conocimientos previos, para luego relacionarlos y generar el saber.

Diseño curricular de la Educación Física

La Educación física, como disciplina pedagógica, debe promover en los educandos diversas competencias fundamentales y específicas que orienten el carácter crítico, reflexivo y lúdico de su práctica, según la amplitud de los saberes. El trabajo físico es esencial para mantener

un estilo de vida saludable, a fin de desarrollar una actitud autónoma y responsable para desempeñar su rol de ciudadanía activa en la sociedad, basado en el diálogo, la conversación, la comunicación, el trabajo cooperativo y sobre todo, para tomar en cuenta la realidad educativa.

La formación docente hoy en día no responde a los cambios y las demandas de la sociedad con referencia a los retos, desafíos y las nuevas exigencias que ella misma impone. Por tales motivos, el Ministerio de Educación de República Dominicana (2016), busca la reorientación de la educación física hacia el desarrollo de las competencias fundamentales, a fin de que el estudiante sea capaz de entender y proteger su cuerpo, practicar adecuados hábitos de vida y de alimentación encauzados a promover su salud física, emocional y mental.

El currículo por competencias evidencia en la actualidad una adecuación curricular que presenta una mirada holística de los contenidos trabajados desde la educación física, la cual retoma los ejes transversales como elemento de aplicación en la práctica docente, a fin de desarrollar alumnos capaces de responder de manera positiva en las distintas situaciones que les depare la vida. Esto resulta clave como línea de investigación para la ejecución de trabajos de grado que eleven la calidad educativa en el sistema educativo dominicano.

En palabras de Bannasar-García (2022), «...ello impacta no solo el quehacer del aula, sino que implica comprender la enseñanza de la educación física como una experiencia vivida en el aula, saberes para la intervención didáctica y la intervención del contexto de la escuela» (p. 234).

El diseño curricular de la educación física en República Dominicana busca promover el desarrollo físico, emocional y social de los estudiantes y fomentar un estilo de vida activo y saludable, además de promover la integración y la convivencia social, el desarrollo de habilidades y valores como el trabajo en equipo, el respeto, la disciplina y la autoestima.

2. Metodología

La investigación estuvo circunscrita en el contexto del paradigma cualitativo, bajo la metodología PRISMA, que permitió realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis en investigación en el área de educación física, sustentadas en la revisión bibliográfica como técnica de búsqueda y de arqueo de diversas fuentes consultadas para ofrecer interpretaciones con carácter analítico y epistemológico.

La metodología PRISMA establece un conjunto de criterios y directrices para la identificación, selección, evaluación y síntesis de estudios relevantes en un área temática específica, con el objetivo de proporcionar una revisión sistemática completa, transparente y reproducible.

Al respecto, Page (2021), señala:

Las revisiones sistemáticas son útiles en muchos aspectos críticos, ya que pueden proporcionar una síntesis del estado del conocimiento en un área determinada, a partir de la cual se pueden identificar futuras prioridades de investigación, abordar preguntas que de otro modo no podrían ser respondidas

por estudios individuales, identificar problemas en la investigación primaria que deben ser corregidos en futuros estudios y generar o evaluar teorías sobre cómo o por qué ocurren fenómenos de interés (p. 791).

La metodología PRISMA es una herramienta importante y reconocida para la realización de revisiones sistemáticas y metaanálisis, que permite a los investigadores llevar a cabo una evaluación completa y rigurosa de la evidencia disponible en un área temática específica. En este sentido, proporcionó un marco sistemático para la identificación, selección y evaluación de la literatura relacionada a la Maestría en Educación Física Integral, en el recinto Luis Napoleón Núñez Molina, 3.^a cohorte, del ISFODOSU en República Dominicana, lo que permitió a los investigadores sintetizar la evidencia de manera eficiente y rigurosa. Además, la utilización de PRISMA mejora la transparencia y la reproducibilidad de los resultados de la revisión, lo que es fundamental para la validación y la generalización de los hallazgos.

3. Resultados

En función de la metodología PRISMA, se efectuó el siguiente arqueó de documentos:

Tabla 1
Arqueo bibliográfico de fuentes

Autores/ Año/Título	Contenidos destacados
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Departamento de Posgrado y Educación Permanente (2017).	El documento titulado Maestría en Educación Física Integral, tiene como objetivo general: Formar magisteres integrales con valores y principios éticos y morales, competentes en la orientación de una educación física integral, que promueva en las personas el desarrollo de las dimensiones motrices, sociales, afectivas y emocionales, además de la adquisición de hábitos de vida saludable (p. 20). La Maestría en Educación Física Integral (MEFI) cuenta con la asignatura Líneas de Investigación, definida como las acciones formativas que basan su eje en elementos pedagógicos y científicos que coadyuvan al desarrollo de competencias profesionales en el área de la educación física y que persiguen la mejora profesional en el praxis educativa del maestro y a su transformación dentro de sus funciones docentes, bajo propuestas pedagógicas sustentadas en las ciencias aplicadas.

(Continuación)

Autores/ Año/Título	Contenidos destacados
Organización Panamericana de la Salud, OPS (2020). Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: De un vistazo.	<p>La OPS, establece para el año 2020:</p> <p>La OMS ha actualizado sus recomendaciones de actividad física. Por un lado, hace hincapié en los beneficios de realizar actividad física para el corazón y el cuerpo, pero también para la salud mental, pues la actividad física puede reducir los síntomas de depresión y ansiedad, y mejorar la concentración, el aprendizaje y el bienestar en general,... (s/p).</p> <p>Resulta importante desarrollar esta línea de investigación en el ISFODOSU, puesto que la MEFI contribuirá a desarrollar proyectos de investigación que busquen de manera esencial atender a la sociedad en estos momentos de pospandemia que vive la humanidad.</p>
Whitehead (2013). Definition of physical literacy and clarification of related issues.	<p>La alfabetización física implica un continuo de aprendizaje que permite a los individuos lograr sus objetivos, desarrollar sus conocimientos y potencial, y participar plenamente en su comunidad y en la sociedad en general (p. 26).</p> <p>La alfabetización física es una línea de investigación importante en la MEFI, pues se refiere a la capacidad de comprender, utilizar y aplicar los conceptos y habilidades fundamentales de la educación física en la vida cotidiana. La alfabetización física abarca habilidades como la capacidad de moverse con eficacia y seguridad, tomando en cuenta hábitos saludables desde la actividad física.</p>
Ministerio de Educación de República Dominicana, Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos de la Dirección General de Currículo (2022). Adecuación Curricular Nivel Primario; Santo Domingo.	<p>La sociedad dominicana pospandemia demanda ciudadanos que desarrollen en sus actuaciones cotidianas empatía, creatividad y talento, capacidad de buscar soluciones a situaciones y problemas que se les presentan en su entorno inmediato, lo cual propicia soluciones democráticas y armoniosas que garanticen la cultura de paz y una ciudadanía responsable (p. 5).</p> <p>El currículo por competencias es importante en la MEFI porque se enfoca en el desarrollo de habilidades y competencias prácticas y aplicables en el área de educación física y busca proporcionar las herramientas y habilidades necesarias para enfrentar situaciones complejas y desafiantes en el ámbito laboral y en la sociedad en general. Además, fomenta el desarrollo de habilidades blandas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación y el desarrollo personal y espiritual, que proporcionan una base sólida para el desarrollo de habilidades y conocimientos en diferentes áreas y disciplinas.</p>

Nota: Elaboración propia, 2022.

4. Conclusiones

Los estudios de Maestría en Educación Física Integral son óptimos para la transformación de la formación personal y profesional de los profesionales del área en el país, y suponen la creación de espacios para fomentar nuevas maneras de pensar en el ámbito educativo, al integrar lo humanístico, social, cultural y científico, que coadyuven a la formación y el desarrollo de los profesionales.

Estudios realizados por la OPS evidencian la necesidad de promover la actividad física y los estilos de vida saludables como una estrategia fundamental para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer, y mejorar la salud en el continente americano. Además, la actividad física regular puede mejorar la salud mental, fortalecer el sistema impermeable, mejorar la calidad del sueño y reducir el riesgo de caídas y lesiones.

La alfabetización física en la escuela es de suma importancia porque puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y conocimientos prácticos en el ámbito de la actividad física y el deporte. Busca el compromiso, la identificación, la voluntad, la disposición y la construcción de hábitos que permitan a la escuela direccionar su práctica hacia la mejor calidad de vida de los estudiantes, mediante una formación relacionada con los hábitos saludables desde la actividad física.

El currículo por competencias en educación física se centra en el desarrollo de habilidades y competencia de los estudiantes a fin de que adquirieran las herramientas necesarias para participar de manera activa en una vida físicamente activa y saludable. Hace énfasis en la promoción de las cualidades físicas como el desarrollo de la fuerza y la resistencia física, la coordinación, la flexibilidad y el equilibrio.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Al comité general del 3.^{er} Congreso Caribeño de Investigación Educativa: *Nuevos conocimientos para la mejora de los procesos pedagógicos*, por la valiosa oportunidad concedida a los maestrantes y al coordinador de la Maestría en Educación Física Integral (MEFI), 3.^a cohorte, del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Luis Napoleón Núñez Molina, en República Dominicana. Estos estudios en espacios de divulgación académica y científica brindan a los profesionales de la Educación Física la oportunidad de desarrollar habilidades avanzadas y conocimientos especializados en esta vital área de formación continua.

A los maestrantes de la MEFI, 3.^a cohorte, del recinto Luis Napoleón Núñez Molina, por su participación como ponentes en tan prestigioso congreso, al compartir conocimientos y experiencias relacionados con la educación física. Promover esta vital área de la educación es importante para aumentar la conciencia e importancia de la actividad física y el deporte en la salud y el bienestar en general en la sociedad dominicana y del planeta.

6. Referencias bibliográficas

- Bennasar-García, M. I. (2022). Una vida por la educación física en el estado Sucre: Miguel Bennasar Camargo. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 26(1), 226-251. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i1.1655>
- Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Departamento de Posgrado y Educación Permanente. (2017). Programa de Maestría en Educación Física Integral, Santo Domingo, República Dominicana.
- Mera, A. Y., Tabares-González, E., Montoya-González, S., Muñoz-Rodríguez, D. I., & Monsalve Vélez, F. (2020). Recomendaciones prácticas para evitar el desacondicionamiento físico durante el confinamiento por pandemia asociada a COVID-19. *Universidad y Salud*, 22(2), 166-177. <https://doi.org/10.22267/rus.202202.188>
- Ministerio de Educación de República Dominicana, Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos de la Dirección General de Currículo. (2022). Adecuación Curricular Nivel Primario; Santo Domingo. <https://r.issu.edu.do/CC>
- Ministerio de Educación de República Dominicana. (2016). *Bases de la revisión y actualización Curricular*. <https://r.issu.edu.do/EA>
- Morales Neira, D. J., Caraballo, M., De la Caridad, G., Vera Puebla, E., Neira Carbache, C., & Sandoval Jaramillo, M. L. (2017). Percepción del alumnado sobre condición física, relaciones interpersonales y desarrollo integral. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36(2), 79-94. https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=78996_
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: De un vistazo*. Organización Mundial de la Salud. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/337004>
- Organización Panamericana de la Salud (2020). *Elige Vivir Sano y OPS/OMS Chile presentaron las nuevas recomendaciones sobre actividad física*. <https://r.issu.edu.do/cd>
- Padilla Urquidi, V. A., Chávez Aguilar, E., De Ochoa Téllez, C. B., Santillano Valverde, J. A., & Bouché González, F. (2022). Efecto del entrenamiento físico sobre la capacidad cognitiva del adulto mayor. *Revista de Divulgación Científica FOD*, 1(1), 8-11. <https://r.issu.edu.do/sC>
- Rodríguez-Torres, Á. F., Cañar-Leiton, N. V., Gualoto-Andrango, O. M., Correa-Echeverry, J. E., & Morales-Tierra, J. V. (2022). Los beneficios de la gamificación en la enseñanza de la Educación Física: Revisión sistemática. *Dominio de las Ciencias*, 8(2), 662-681. <https://doi.org/10.23857/dc.v8i2.2668>
- Rosado, J. R., Fernández, Á. I., & López, J. M. (2020). Evaluación de la práctica de actividad física, la adherencia a la dieta y el comportamiento y su relación con la calidad de vida en estudiantes de Educación Primaria. *Retos*, 38, 129-136. https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.73921_
- Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. (2001). Plan Decenal de Educación en Acción Transformación Curricular en Marcha. Fundamentos del Currículum, Tomo II, Naturaleza de las Áreas. <https://r.issu.edu.do/7x>
- Whitehead, M. (2013). *Definition of physical literacy and clarification of related issues*. *ICSSPE. Bulletin*, 65. <https://bit.ly/2M6T5nE>